

KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QANCHALIK MUHIM?

Qahhorova Adiba Faxriddinovna
Azimova Surayyo Hayitovna

Buxoro viloyati Peshku tuman XTB ga qarashli
I-IDUM kimyo fani o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561713>

Qanday qilib kimyo fanini samarali va natijali o'qitish mumkin?

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'qituvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, o'quvchini kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni o'qitayotganiga bog'liq.

Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovasion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublari, innovasion texnologiyalarning o'рни va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovasiya (inglizcha-" innovation") yangilik kiritish, yangilik demakdir.

Innovasion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoluyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Boshqacha soʻz bilan aytganda, oʻqitishning interfaol uslubiylari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli boʻlib, unda taʼlim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan boʻladilar, ular biladigan va oʻylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Interfaol darslarda oʻqituvchining oʻrni qisman oʻquvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yoʻnaltirishga olib keladi.

Kimyoni oʻqitishda oʻquvchilarning bilim saviyasi, oʻzlashtirish qobiliyati, taʼlim manbai, didaktik vazifalariga qarab, munosib ravishda metod tanlash, taʼlim jarayonini innovatsion texnologiyalar yordamida takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Sinf har xil qobiliyat va xarakterga ega boʻlgan oʻquvchilarni birlashtiradigan dinamik muhitdir. Shuning uchun samarali oʻqituvchi boʻlish oʻquvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun oʻqitishning ijodiy va innovatsion strategiyasini amalga oshirishni talab qiladi.

Quyida kimyo fanini oʻquvchilarga oʻqitishda baʼzi bir strategiyalardan foydalanish mumkin.

1. Vizualizatsiya masalan, interaktiv doskadan fotosuratlar, audiokliplar va videofilmlarni namoyish qilishda foydalanish, shuningdek, oʻquvchilarni sinf tajribalari va mahalliy ekskursiyalardan olgan bilimlarini sinash boʻlishi mumkin.

2. Hamkorlikda oʻrganish. Kichik guruh yoki butun sinf faoliyatini targʻib qilish orqali aralash qobiliyatli oʻquvchilarni birgalikda ishlashga undash. Oʻz fikrlarini ogʻzaki ifoda etish va boshqalarga javob berish orqali oʻquvchilar oʻzlariga boʻlgan ishonchni rivojlantiradi, shuningdek, hayot davomida muhim boʻlgan muloqot va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. Matematik jumboqlarni yechish, ilmiy tajribalar oʻtkazish va qisqa dramatik eskizlarni ijro etish - bu kooperativ taʼlimni sinf darslariga qanday kiritish mumkinligiga bir nechta misol.

3. Soʻrovga asoslangan koʻrsatma. Oʻquvchilarni oʻzlari haqida oʻylashga va mustaqil ravishda mustaqil oʻrganishga undaydigan oʻylantiruvchi savollar berish. Oʻquvchilarni savollar berish va oʻz gʻoyalarini oʻrganishga undash ularning muammolarni hal qilish koʻnikmalarini oshirishga hamda akademik tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Ikkalasi ham muhim hayotiy koʻnikmalardir.

4. Differentsiatsiya. Hech kim qolib ketmasligi uchun oʻquvchilarning qobiliyatiga qarab vazifalar ajratish orqali oʻqitishni farqlash.

Bugungi kunda kimyoni o'qitishda zamonaviy ta'limda eng ko'p qo'llaniladigan interfaol metodlardan - Assesment, SWOT-tahlil, Keys-stady kabi metodlardan foydalanish yaxshi samara bermoqda. —Assesment metodi Assesment inglizcha —assessment so'zidan olingan bo'lib, baho,baholash ma'nolarini bildiradi. Assesment metodi talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta'minlovchi topshiriqlar to'plami bo'lib, u biografik anketa, ta'lim sohasidagi yutuqlar bayoni, o'quv individual topshirig'i, bahs- munozara, intervyu, ijodiy ish, test, individul keys, taqdimot, ekspert kuzatishi, rolli hamda ishbilarmonlik o'yinlari kabilardan tashkil topadi. Bu metod asosan quyidagi uch maqsadga xizmat qiladi: -o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini har tomonlama, xolis baholash; -o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash; -o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbol reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish.

Assesment metodi bo'yicha muammoli vaziyat. O'tilgan mavzu asosida aniq hayotiy vaziyat, hodisaga asoslangan muammo beriladi.

SWOT-tahlil metodining maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. S-(strength)-kuchli tomonlari W-(weakness)-zaif, kuchsiz tomonlari O-(opportunity)- imkoniyatlari T-(threat)-to'siqlar va tahdidlar

KEYS-STUDY texnologiyasi Keys-stadi inglizcha case -aniq vaziyat, hodisa, study-o'rganmoq, tahlil qilmoq, ta'lim so'zlarining birikuvidan hosil qilingan bo'lib, aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil etish va ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga erishishgaasoslangan ta'lim metodidir. Mazkur metod muammoli ta'lim metodidan farqli ravishda real vaziyatlarni o'rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi. Agar u o'quv jarayonida ma'lum bir maqsadga erishish yo'li sifatida qo'llanilsa, metod xarakteriga ega bo'ladi, biror bir jarayonni tadqiq etishda bosqichma-bosqich, ma'lum bir algoritm asosida amalga oshirilsa, texnologik jihatni o'zida aks ettiradi

Innovatsion texnologiyalar hamda zamonaviy uslublar ta'limning sifat va samaradorligini oshirib, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Mazkur innovatsiyalarning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muassasasida amalga oshirilayotgan innovatsion faoliyatni to'g'ri tashkil etilganligiga bog'liqdir.

